

"BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH MUTAXASSISLAR TAYYORLASH SIFATINI OSHIRISH USULI SIFATIDA"

Djumanova Dilyara Mashutovna

Toshkent shahridagi Bucheon universiteti, maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271554>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "tanqidiy fikrlash" tushunchasining ta'rifı va uni oliy ta'lim muassasalari talabalarining amaliy faoliyati davomida shakllantirish texnologiyalari keltirilgan. Talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning turli yondashuvlari va xususiyatlari muhokama qilinadi, bunda amaliy faoliyat orqali faoliyatli yondashuvdan foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada tanqidiy fikrlashning mazmuni turli ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilingan, faol ishtirok etish orqali bolalarni o'z fikrini shakllantirish va olingan ma'lumotlar asosida puxta o'ylangan qarorlar qabul qilishga o'rgatishning ahamiyati haqida tavsiyalar berilgan. Shuningdek, talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ko'maklashuvchi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar aniqlandi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, talabalar, amaliy faoliyat, psixologik-pedagogik jihatlar, kompetentsiya, malakalar ta'lim, usullar, ko'nikmalar, yondashuvlar.

Аннотация. В данной статье представлено определение понятия «критическое мышление» и технологии его формирования в ходе практической деятельности студентов высших учебных заведений. Обсуждаются различные подходы и особенности развития критического мышления у студентов, с особым акцентом на использование деятельностного подхода через практику. Статья анализирует содержание критического мышления с различных научных точек зрения, предлагает рекомендации о важности обучения детей формированию собственного мнения и принятию взвешенных решений на основе полученной информации через активное вовлечение. Также определены организационно-педагогические условия, способствующие развитию критического мышления у студентов.

Ключевые слова: критическое мышление, студенты, практическая деятельность, психолого-педагогические аспекты, компетенции, обучение, методы, навыки, подходы.

Annotation. This article presents a definition of the concept of "critical thinking" and technologies for its formation in the course of practical activities of students at higher educational institutions. Various approaches and features of the development of critical thinking in students are discussed, with a special emphasis on the use of an activity-based approach through practical activities. The article analyzes the content of critical thinking from various scientific points of view, offers recommendations on the importance of teaching children to form their own opinions and make informed decisions based on the information received through active involvement. It also identifies organizational and pedagogical conditions that contribute to the development of critical thinking in students.

Keywords: critical thinking, students, practical activities, psychological and pedagogical aspects, competencies, education, methods, skills, approaches.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish nuqtai nazaridan shuni ta'kidlash kerakki, ushbu ko'nikmani o'rgatish tizimli va izchil bo'lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchilar asosiy ta'limdan tortib oliy o'quv yurtlarigacha bo'lgan barcha bosqichlarda tanqidiy fikrlash elementlarini o'quv jarayoniga kiritishlari kerak. Zamonaviy oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari, ayniqsa, pedagoglar uchun tanqidiy fikrlash hayotiy ahamiyatga ega, chunki u kasbiy faoliyatda samarali qarorlar qabul qilish, g'oyalar yaratish va innovatsion texnologiyalarni yaratishga yordam beradi. S.L. Rubinshteyn tafakkurni tahlil natijasida ajratib olingan ma'lumotlarni tahlil va sintez qilish jarayoni sifatida ko'rib chiqadi, uning asosida ushbu jarayonlarning mahsuli bo'lgan abstraksiya va umumlashtirish sodir bo'ladi. "Bu jarayonlarning qonuniyatlari o'zaro aloqadorlikda tafakkurning asosiy ichki qonuniyatlarini tashkil etadi."

Biroq tanqidiy tafakkurni tafakkurning boshqa turlari, masalan, produktiv, muammoli, ijodiy, mantiqiy, tizimli tafakkur bilan bog'liq holda, shuningdek, intellekt va insonning faol, maqsadga yo'naltirilgan aqliy va amaliy faoliyati tushunchalari bilan bog'liq holda ko'rib chiqish kerak. Tanqidiy fikrlash muammoli ta'limning barcha bosqichlarida muhim ahamiyatga ega, chunki u tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va rad etishni talab qiladi. Vazifa va muammolarni tanqidiy baholamasdan turib, taxmin yoki farazlarni ilgari surib bo'lmaydi. Bu o'rinda shubhaga o'rin bor, demak, tanqidiy yondashuv zarur.

Maktabgacha yosh - bu inson hayotining shunday davriki, unda bolalarning qobiliyatlari namoyon bo'ladi va rivojlanadi, dunyo o'rganiladi, bolalar u bilan muloqot qilishni o'rganadilar. Kichik yoshdan boshlab bolalarni tanqidiy fikrlashga, olingan ma'lumotlar asosida puxta o'ylangan qarorlar qabul qilishga va o'z fikrini shakllantirishga o'rgatish muhimdir. Tafakkur psixik bilish jarayoni sifatida rivojlanishning bir necha bosqichlarini bosib o'tadi. Maktabgacha davridayoq tafakkurning alohida turi - tanqidiy tafakkurga asos solinadi. Bu kelayotgan ma'lumotlarni shubha ostiga qo'yish qobiliyati, o'ylangan qaror va o'z munosabatini shakllantirishdir. Tanqidiy fikrlaydigan bola har doim suhbatdoshining fikriga nima uchun qo'shilishi yoki qo'shilmasligini uning mantig'ini hisobga olgan holda tushuntira oladi. Shu munosabat bilan maktabgacha ta'lim pedagoglarida tafakkurning ushbu turini rivojlantirish zarur, chunki aynan ular bilishda birinchi murabbiylardir.

Agar tafakkur jarayonining o'ziga xosligi, muammolar yechimini izlashga intilish, g'ayrioddiy mahsulotlar yaratish ijodiy tafakkurning asosiy jihatlari hisoblansa, tanqidiy tafakkurning asosiy belgisi hukmni tasdiqlash yoki rad etish, yangi bilimning ishonchligini aniqlash va xatti-harakatlarni moslashtirish, shuningdek, tanlash huquqini ta'minlashdir. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayoni bo'lib, uning natijasida shaxsning qiziquvchanlik, ochiqlik, o'ziga ishonch, mustaqillik, kommunikativlik, fikr bildirish erkinligi, g'oyalarni ifodalashda dadillik kabi muhim fazilatlari rivojlanadi. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va talabalarni ushbu ko'nikmalarga o'rgatish qobiliyati o'z talabalarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga hissa qo'shadigan o'qituvchining kasbiy kompetentligini belgilaydi. Talabalarni o'qitishning samaradorligi ko'p jihatdan pedagogning ularni idrok etish, eslab qolish, tushunish va boshqa fikrlash jarayonlarini rivojlantirishda qanchalik qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. Shunday qilib, talabalarda tanqidiy fikrlashni muvaffaqiyatli shakllantirish o'qituvchi va talabalarining o'zaro hamkorligi natijasi bo'lib, uning darajasi o'quv jarayonini tashkil etish shakllarini to'g'ri tanlashga bog'liq. Tanqidiy fikrlashning asosiy elementlari sifatida bir nechta ko'nikmalarni ajratib ko'rsatish mumkin. Shunday qilib, talabalarda tanqidiy fikrlashni muvaffaqiyatli shakllantirish o'qituvchi va talabalarining o'zaro hamkorligi natijasi bo'lib, uning darajasi o'quv jarayonini tashkil etish shakllarini to'g'ri tanlashga bog'liq. Tanqidiy fikrlashning asosiy elementlari sifatida bir nechta ko'nikmalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Tahlil. Fikrlar, savollar va dalillar o'rtasidagi munosabatlarni topish qobiliyati.
2. Baholash. Fikrlarning ishonchliligi va dalillarning ishonchliligini baholash qobiliyati.
3. Tushuntirish (asoslash). O'z fikrlari jarayonini bayon qilish va o'z xulosalarini himoya qilish asoslash qobiliyati.
4. Gipotezalarni shakllantirish (yechimlarni rejalashtirish). Gipotezalarni yaratish, xulosalar chiqarish va ma'lumotlarning yetishmasligini aniqlash qobiliyati.
5. O'z-o'zini boshqarish (nazorat). Refleksiya, o'z-o'zini nazorat qilish va harakatlarni tuzatish.

Pedagog bolalarni ma'lum javob bo'lmagan vaziyatlardan qo'rqmaslikka o'rgatishi zarur. Kengroq qarash va odatdagidan tashqariga chiqish, g'oyalarni yaratishdan zavq olish ko'nikmasi shakllanadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bolaning qo'lidan keladigan mustaqillikni namoyon qilishi uchun ma'lum bir muhitni tashkil etishni o'z ichiga oladi. Qoidalar va an'analar, xushmuomalalik va iltifotlilik tizimi ijobiy munosabatni shakllantiradi, bolalar kelishib olishni xohlaydilar va uddalay oladilar. Qanday va nima uchun harakat qilish kerakligi haqida mulohaza yuritish tajribasi refleksivlikni, o'z xatti-harakatlari haqida, nimanidir bilish va bilmaslik haqida o'ylash va mulohaza yuritish qobiliyatini, o'zini boshqa odamning o'rniga qo'ya olishni mashq qildiradi.

Buning uchun bola yangi mahsulotlarni yaratadigan, kattalar esa uni qo'llab-quvvatlaydigan bolalar amalga oshirishining rivojlantiruvchi makonini yaratish muhimdir. Bolalar realizatsiyasining rivojlantiruvchi makoni kattalar va bolalar munosabatlarining boshqa turini talab qiladi. Katta odam bolaning niyatini tushunish va nafaqat uni amalga oshirishga, balki qilingan ishning boshqalar uchun ahamiyatini ko'rsatadigan sharoit yaratishga yordam berish uchun bolaning ovoziga quloq soladi. Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini tanqidiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati ham shundadir.

Afsuski, ko'plab o'quvchilar tanqidni salbiy his-tuyg'ular va xafagarchiliklarni keltirib chiqaradigan noqulay jarayon sifatida qabul qilishadi. Biroq zamonaviy tushunchada axborotni tanqidiy baholash so'zsiz "ko'r-ko'rona" inkor etishdan iborat emas. Bu ko'proq vaziyatni turli tomonlardan ko'rib chiqish qobiliyati bo'lib, ma'lumotni asosli tahlil qilish imkoniyatini ochadi va "ha" va "yo'q" degan fikrlarni taroziga solish imkonini beradi. Bunday yondashuv eng asosli va real maqsadga muvofiq qarorlarni tanlashga yordam beradi. Metodologiya jamoa bilan ishlash qoidalarini nazarda tutadi, ular kelib tushayotgan ma'lumotlarni ham, ishtirokchilarning faoliyatini ham har tomonlama muhokama qilishga qaratilgan. Ishtirokchilar asosli va puxta o'ylangan takliflar berishlari, muammolarni va ularni hal qilishning mumkin bo'lgan yo'llarini turli nuqtayi nazardan muhokama qilishlari kerak, bunda munozaralar paytida har qanday shaxsiy hujumlar qat'iyan taqiqlanadi. Muayyan harakatlarni bajarish zarurligi haqida ochiq gapirish va ishtirok etish darajasini baholash muhimdir. Tanqidiy fikrlashga bunday yondashuv boshqalarga zarar yetkazmagan holda jamoaning rivojlanishiga yordam beradi.

Oliy ta'lim muassasasi ta'lim amaliyotiga kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish ta'limning yangi shakl va metodlaridan foydalanish, shuningdek, maxsus fanlar beradigan imkoniyatlar orqali belgilangan muammoni hal qilishga yordam beradi. Shu nuqtayi nazardan, yangi gumanitar texnologiyalar asosiy rol o'ynaydi, chunki ular zamonaviy axborot jamiyatida faoliyatga tayyorgarlik ko'rishning dolzarb muammosini hal qilish uchun katta salohiyatga ega. Shunday texnologiyalardan biri amaliy mashg'ulotlar orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasidir. Tanqidiy fikrlashga o'rgatish nafaqat jarayonning o'zi uchun, balki ta'lim oluvchilar ushbu ko'nikmalarni ma'lum bir fan sohasida qo'llay olishlari uchun ham zarurdir. Tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan talabalar ma'lumotlarni farqlash va baholash, qarama-

qarshiliklar va turli xil tuzilmalarni aniqlash, o'z pozitsiyasini ham mantiqqa, ham suhbatdoshning fikriga asoslanib asoslash qobiliyatiga ega. Ular xilma-xil axborotlar bilan ishonch bilan ishlaydilar va ko'plab resurslardan unumli foydalanadilar. Qadriyatlar darajasida bunday talabalar dunyoning ko'p qirraliligini, umuminsoniy qadriyatlar doirasida turli xil qarashlar va e'tiqodlarning mavjudligini qabul qilib, axborot makonlari bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin.

Tarbiyalanuvchilarning natijalarini yaxshilash uchun ko'plab resurslar pedagoglarda yotadi: ularning malakasi, motivatsiyasi, odatlari, o'zaro ta'sir usullari. Umid qilamanki, bolalar bilan ishlashda o'zini va o'z maqsadlarini yangicha anglash har bir pedagogga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ularning ishi esa tashkilotlarda sermahsul va samarali bo'ladi. Shuningdek, tanqidiy fikrlash nafaqat tahliliy qobiliyatlarni, balki hissiy tarkibiy qismni ham o'z ichiga olishini hisobga olish kerak. O'z his-tuyg'ularini boshqara olish va axborotni tahlil qilish jarayonida xolis bo'lish tanqidiy fikrlashning asosiy jihatidir. O'qituvchilar talabalarga o'z-o'zini anglash va refleksiya mashqlari orqali bu qobiliyatni rivojlantirishga yordam berishlari mumkin, bu esa ularga qaror qabul qilish jarayoniga yanada ongli yondashish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni ta'kidlash joizki, ko'pgina o'qituvchilar talabalar bilan ishlashning turli shakllaridan foydalanadilar, bunda jamoaviy yondashuvlarga e'tibor qaratiladi. Bunday yondashuv, shubhasiz, ijodiy va muammoli ta'lim imkoniyatlarini ochib bersada, ta'lim oluvchilar bilan individual o'zaro ta'sir darajasi, afsuski, pastligicha qolmoqda. Bu o'rinda tanqidiy fikrlashni muayyan talabalarga mo'ljallangan individual topshiriqlarni bajarish vositasi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Mashg'ulotlarning maqsadi tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun maydon yaratishdan iborat bo'lib, bu kasbiy sohada o'quv jarayonini alohida tashkil etishni talab qiladi. Bunday mashg'ulotlardagi topshiriqlarning asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- O'quv muammosining bir nechta mumkin bo'lgan yechimlarining mavjudligi.
- Vazifani barcha resurslardan foydalangan holda mini-loyiha yoki konstruksiya atrofida markazlashtirish.
- Masalani yechish uchun belgilangan algoritmnining yo'qligi.
- Berilgan kasbiy muammo doirasida qisqa syujet chizig'ini rivojlantirish imkoniyati.
- Kerakli ma'lumotlarni ochiq manbalardan, masalan, ish beruvchining veb-saytidan mustaqil ravishda izlashni talab qilish.
- Boshqa fanlar yoki kasbiy modullardan ma'lumotlarni qidirish va ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi.
- O'z mahsulotini ishlab chiqish zaruriyati.
- Agar zarur bo'lsa, guruhda ishlash imkoniyati.

Bunday turdagi topshiriqlar talabalarga kasbiy yo'naltirilgan o'quv vaziyatiga chuqurroq kirib borish imkonini beradi va ish uchun keng imkoniyatlar ochadi, shu jumladan turli darajadagi tayyorgarlikka ega talabalarining ishtirok etish imkoniyati. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan didaktik vositalar qiziqishni uyg'otish va yo'naltirishga qodir bo'lishi, tasavvurlar, g'oyalar va obyektlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlashga yordam berishi kerak, bu esa J.Dyui ta'kidlaganidek, g'oyalar zanjirida izchillikni o'rnatishga imkon beradigan muammolar va maqsadlarni shakllantirishga yordam beradi. oliy ta'lim muassasalari talabalarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradigan uchta asosiy usul ajratib ko'rsatiladi: o'quv faoliyatini tashkil etish usullari, bilish faoliyatini rag'batlantirish usullari va o'quv jarayonini nazorat qilish usullari. O'qituvchining ta'limda qo'llaydigan usullari xilma-xil bo'lishi mumkin va ko'pincha tanqidiy fikrlashning mohiyatini aks ettiradi.

O'qituvchi kurs doirasida har qanday mavzuni o'rganishga kirishar ekan, quyidagilarni bajarishi lozim:

- fanning asosiy bo'limlarini o'rganishda talabalarning tanqidiy fikrlashini shakllantirishga qaratilgan metod, usul, vosita va shakllarni qo'llash;
- o'rganishning asosiy mavzulari uchun muammoli xarakterdagi topshiriqlar bankini yaratish;

- o'quv materialini o'qitish usullarining asosiy guruhlariga moslashtirish, shu jumladan o'quv faoliyatini tashkil etish va uni nazorat qilish, ular pedagogik vazifalarni hal qilishga tanqidiy yondashuvni talab qiladigan topshiriqlarni o'z ichiga oladi;

- tanqidiy fikrlashni shakllantirishga e'tibor qaratgan holda hamkorlikda o'rganish va kontekstli ta'limdan foydalanish

O'z navbatida, talabalar:

- tanqidiy fikrlashning mohiyati, uni rivojlantirish metodlari va usullari haqidagi ma'lumotlarni o'rganish;

- vaziyatli masalalarni yechishda induktiv va deduktiv metodlarni qo'llash;

- vaziyatli topshiriqlar bilan ishlashda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari va metodlaridan faol foydalanish;

- o'z faoliyatining har bir bosqichi yakunlari bo'yicha mustaqil ravishda refleksiya o'tkazish.

Tanqidiy fikrlashni: ilg'or fikrlash va mavjud bilimlarning o'zaro ta'siri sifatida tushunishga e'tibor qaratish lozim. Boshqacha qilib aytganda, bu yangi bilimlarni yaratishga, shu jumladan mavjud ma'lumotlar asosida ularni shakllantirishga yordam beradigan fikrlash usulidir. Tanqidiy fikrlashga o'rgatish yuksak pedagogik mahoratni talab qiladigan maqsaddir, chunki bu jarayon ma'lumotni uzatishdan ko'ra murakkabroqdir. Talabalar o'z fikrlarini dalillash va xulosalarni asoslashni o'rganishlari uchun o'qituvchi ularni jalb qilishi mumkin qiziqarli va nostandart topshiriqlarni taklif qilishi kerak. Bu - innovatsiyada insonparvarlik yondashuvi, tanlash va qaror qabul qilish huquqi, erkinlik instinktini amalga oshirishdir. Bu bo'lajak o'qituvchilarni rivojlantiruvchi makondan foydalanishning yangi variantlarini yaratishga va tanqidiy fikrlashga o'rgatishga, shuningdek, ularni innovatsiyalar bilan birlashtirishga ilhomlantiradi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish nafaqat ta'lim tashkilotlarining vazifasi, balki faol va mas'uliyatli fuqarolarni shakllantirishning muhim tarkibiy qismidir. Tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan talabalar ma'lumotlarni mustaqil tahlil qilishga qodir bo'ladilar, bu esa o'z navbatida ularning zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga yordam beradi, bu yerda axborot asosiy resursga aylanadi. Ta'lim amaliyoti tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va talabalarni XXI asr muammolariga tayyorlashga qaratilgan yangi yondashuvlar va usullarni joriy etish orqali rivojlanishda davom etishi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Агаров И. Учимся продуктивно мыслить. М.: Про-пресс. 2014.
2. Andreev A. Знания или компетенции? Высшее образование в России. 2005. № 2.
3. Butenko A., Xodos E. Критическое мышление: метод, теория, практика. // Учеб.-метод. пособие. М: Мирос. 2002.
4. Gorina A., Frolova P. Психолого-педагогическое сопровождение формирования профессиональной компетентности студентов в социальной проектной деятельности. Вестник СибАДИ. 2014. № 5 - 125-133 с.
5. Zagashev I. Критическое мышление: технология развития. СПб: Изд-во. 2012.

6. Kozirev V., Radionova N. Компетентностный подход в педагогическом образовании: коллективная монография. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена. 2004.
7. Mushtavinskaya I., Trofimchuk G. Технология развития критического мышления. Методическое пособие. СПб: ИРО Смена. 2004
8. Pinskaya M., Mixaylova A. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации М: Корпорация «Российский учебник», 2019.
9. Polushkin D. EduScrum как средство формирования «4К» компетенций обучающихся. Синергия Наук. 2018. №30 - 21-23с
10. Rubinshteyn S. О природе мышления и его составе: психология мышления М: Педагогика. 1991.
11. Fadel' Ch., Vyalik M., Trilling V. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха. Пер. с англ. М: Издательская группа «Точка». 2018.
12. Frolova P. Технология развития критического мышления как способ достижения качества образования. Проблемы управления качеством профессионального образования. Омск. 2008.
13. Halpern D. Психология критического мышления. Спб.: 2000.
14. Shakirova D. Мышление, интеллект, одаренность: вопросы теории и технологий. Казань: Центр инновационных технологий. 2006.